

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

TA'LIM TIZIMLARI SIFATINI KOMPLEKS BAHOLASHNING KVALIMETRIK MODELI

Jo'rayev Asadbek Abdumajit o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti, "Avtomobilsozlik" fakulteti "MSMSM" yo'nalishi 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Barcha ta'lim tizimlari baholash va uning tartibiga katta ahamiyat beradi. Bu shunisi bilan izohlanadiki, baholash turli baholash sub'ektlari (davlat organlari, ta'lim organlari, pedagogik xodimlar, o'quvchilar, ota-onalar va boshqalar) ta'lim natijalarining samaradorlik darajasini aniqlash imkonini beradi va hokazo.*

Kalit so'zlar: *Baholash, kvalimetriyada baholash, samaradorlik darajasi, ta'lim organlari*

QUALIMETRIC MODEL OF COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF EDUCATIONAL SYSTEMS

Joraev Asadbek Abdumajit o'g'ly

Andijan Machina Building Institute, Faculty of Automotive Engineering, 4th year student

Abstract: *All educational systems attach great importance to assessment and its procedure. This is explained by the fact that assessment makes it possible to determine the level of effectiveness of educational results of various subjects of assessment (government authorities, educational authorities, teaching staff, students, parents, etc.), etc.*

Key words: *Assessment, qualitative assessment, level of effectiveness, educational institutions*

Baholash tushunchasi endilikda nafaqat o'quvchilar va ularning yutuqlari, balki muassasaning o'zi, uning professor-o'qituvchilari, tashqi aloqalari va butun ta'lim tizimiga ham ta'sir ko'rsatadi. Baholash zaruriyati ham davlat, ham jamiyat tomonidan tan olingan, biroq amalga oshirish ancha qiyinligicha qolmoqda. Hozirgi vaqtda mavjud miqdoriy yondashuvlar juda umumiy bo'lib, ta'lim muassasasi faoliyatining xilma-xilligini to'liq aks ettirmaydi, sifatli yondashuvlar asosan sub'ektiv bo'lib qolmoqda. Shu sababli, ta'lim sifatini boshqarishning zamonaviy nazariyasi va amaliyotidagi muhim muammo - baholash maqsadlari va usullarini ishlab chiqishdir.

Ta'lim kvalimetriyasi ko'rsatilgan muammoning barcha xilma-xilligini hisobga olgan holda ta'lim tizimining sifatini baholashning eng to'liq va amaliyotga yo'naltirilgan yondashuviga aylanishi mumkin [2,3].

Kvalimetriya ilmiy yo'nalish sifatida ob'ektlar yoki jarayonlar sifatining miqdoriy tavsifi bilan bog'liq bo'lib, har qanday hodisa va ob'ektlar sifatini murakkab miqdoriy baholashni ishlab chiqish metodologiyasi va muammolarini o'rganadi. Pedagogik (tarbiyaviy) kvalimetriya mustaqil yo'nalish sifatida vujudga keldi, u psixologik, pedagogik va didaktik ob'ektlarni har tomonlama baholashda kvalimetrik usullarni qo'llash tushuniladi. Uning asoslari G.G. kabi mahalliy olimlarning asarlarida qo'yilgan. Azgaldov, A.I. Subetto, N.A. Selezneva, SI. Arxangelskiy, I.B. Itelson, V.P. Mizintsev, N.M. Rosenberg, AM Sochor, MM. Potashnik, shuningdek, xorijiy va boshqa olimlar.

Ta'lim uchun kvalimetriyaning uslubiy ahamiyati tabiatan nomoddiy bo'lgan ta'lim tizimlari ob'ektlarining sifatini, uning turli xil xususiyatlari va xususiyatlarining ko'pligiga qaramay, bitta miqdoriy ko'rsatkich bilan ifodalashning fundamental imkoniyatidadir.

Kvalimetriyada baholash (baholash) baholash ob'ekti haqida qiymat mulohazalarini shakllantirishga qaratilgan boshqaruv funksiyasining (faoliyatining) maxsus turi sifatida belgilanadi. Ushbu pozitsiyalardan sifatni baholash ob'ekt sifat tushunchalaridan biri bo'lgan baholash turi sifatida qaraladi. Sifatni baholash, bir tomondan, qiymat munosabatlari tizimida sifatni o'lchashning alohida holati bo'lsa, ikkinchi tomondan, sifatni o'lchash tizimini o'z ichiga oladi.

Ta'lim kvalimetriyasi doirasida baholash tartibi ikki muhim bosqichdan iborat: ob'ektning xususiyatlarini o'lchash va o'lchangan xususiyatlarni haqiqiy baholash. Ushbu bayonot ta'lim tizimlari sifatining funktsional-maqsadli kontseptsiyasiga kontseptual yondashuvdir.

Ta'lim tizimi ob'ektlarining sifatini tashqi baholash baholash sub'ektining shaxsiy imtiyozlari prizmasi orqali amalga oshiriladi, bunda biz sifatni ta'minlash tizimida ishtirok etayotgan ta'lim sifatiga qiziqqan tomonlarni ta'lim sifatini ta'minlashni talab qiladigan mutaxassislar sifatida tushunamiz. baholash bosqichida ta'lim muassasasining turli jihatlari bo'yicha o'z fikrlarini bildirish. Ilmiy-amaliy nuqtai nazardan, ta'limni baholash ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan va ta'lim tizimini rivojlantirish amaliyotida e'tiborga olinishi kerak bo'lgan to'rtta sub'ektni - davlat, ta'lim tizimining o'zi, o'quvchi va ota-onalar uning manfaatlari vakillari sifatida va jamoat tuzilmalari. Ta'lim tizimi jamiyat ehtiyojlari asosida shakllanadi, uning manfaatlari davlat tomonidan tegishli ta'lim organlari orqali ifodalanadi [5].

Ta'lim muassasasining sifat ko'rsatkichlari qatorini tavsiflash uchun baholash modeli to'g'risida qaror qabul qilish kerak. Baholash modeli deganda umuman ta'lim tizimining samaradorligini belgilovchi muhim boshqariladigan ko'rsatkichlar tizimi tushuniladi, bunda tizimning mulki, sifati alohida elementlar yig'indisiga kamaymaydi va ta'lim sub'ekti bilan o'zaro ta'sir qilish natijasida aniqlanadi. boshqaruv va tashqi muhit.

Ta'lim sifati ko'rsatkichlarining tuzilishi va nomenklaturasini tavsiflash uchun biz tizim ichidagi ko'rsatkichlarni baholash modelidan (qiymatga yo'naltirilgan model), kirish ko'rsatkichlarini baholash modelidan (normaga yo'naltirilgan model) va samaradorlik natijalariga asoslangan baholash modelidan (maqsadga yo'naltirilgan) foydalanamiz. model), G.N tomonidan tasvirlangan. Motova va V.G. Navodnov, shuningdek, kompleks baholash modeli [1,2].

Tadqiqotda tizim ichidagi ko'rsatkichlarni baholash modeli tashqi muhitning, shu jumladan boshqaruv sub'ektining obro'si va tan olinishini shakllantiradigan qiymatga yo'naltirilgan parametrlarni ustuvor tanlashga ega bo'lgan baholash tizimini anglatadi, jarayonga alohida e'tibor beriladi (va natijasi emas) kasbiy faoliyat sifatida o'qitish va o'quv jarayoni.

Kirish ko'rsatkichlarini baholash modeli nazorat qilinadigan (bu holda normallashtirilgan) va rasmiy ravishda boshqariladigan parametrlarni ustuvor tanlashga ega bo'lgan baholash tizimi bilan bog'liq. Ushbu model belgilangan standartlarga (standart, standart) qat'iy rioya qilishni tavsiflaydi, tizimning samaradorligini va kutilgan natijalarni ta'minlaydi. Bu holda kirish ko'rsatkichlarini baholash me'yoriy talablarga muvofiqligini baholash sifatida qaraladi.

Samaradorlikni baholash modeli maqsadlarga yo'naltirilgan parametrlarni tanlash va belgilangan maqsadlarga erishish darajasi bilan tavsiflangan yutuqlarni baholash tizimi sifatida tushuniladi. Ushbu yondashuv samaradorlik ko'rsatkichlari asosida ta'lim dasturining maqsadlariga erishishni aniqlash bilan bog'liq. Ushbu modelning asosiy g'oyasi jamiyat, o'quvchilar va o'qituvchilar manfaatlarini hisobga olgan holda ta'lim maqsadlarini shakllantirishga tavsiflovchi yondashuvdir [4].

Integratsiyalashgan baholash modeli deganda ko'rsatkichlarni tanlash maqsadga yo'naltirilgan va qiymatga yo'naltirilgan yondashuv bilan belgilanadigan baholash tizimi tushuniladi. Ushbu modeldagi aniqlovchi ko'rsatkichlar jarayon ko'rsatkichlari hisoblanadi. Uning boshqa modellardan tub farqi shundaki, jarayon ko'rsatkichlari samaradorlik va samaradorlik orqali har tomonlama baholanadi. Ushbu model baholashning 4 turini birlashtiradi: maqsadni baholash, o'quv faoliyati sharoitlarini baholash, o'quv jarayonining o'zini baholash, natijalarni baholash.

Ushbu model, bizning fikrimizcha, universal bo'lib, uni har xil turdagi va turdagi ta'lim muassasalarini baholashda qo'llash imkonini beradi.

Yuqorida aytib o'tilganidek, ta'lim tizimi ochiqlik kabi xususiyatga ega. Bu shuni anglatadiki, ta'lim natijalariga ta'sir qiluvchi, ammo boshqaruv tizimlaridan mustaqil bo'lgan omillar mavjud. Shu sababli, ta'lim sifatini baholashda, ulardan mustaqil ravishda sezilarli darajada farq qiluvchi sharoitlarda joylashgan ta'lim tizimlaridan bir xil natijalarni (va shuning uchun taqqoslash uchun asos) talab qilish mumkin emas. Shu tufayli

Baholash uchun taqqoslash bazasini tanlash quyidagilarga bog'liq:

1) baholash maqsadiga va 2) ma'muriy-hududiy birlik rivojlanishining o'ziga xos ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlariga (bu mintaq, submunitsipal hudud, katta hudud bo'lishi mumkin). shahar, sanoat shahri, qishloq hududi, yopiq ma'muriy-hududiy birlik).

Funksional-maqsadli kontsepsiyaning shakllantirilgan tamoyillari asosida kvalimetrik yondashuvni kontseptual jihatdan birlashtirilgan va izchil qilish mumkin: sifat ko'rsatkichlarning ierarxik tuzilishi bilan tavsiflanadi; ko'rsatkichlar har tomonlama baholashga hissa qo'shishda teng emas; ularning tabaqalanishi maqom (dominant, kompensatsiyalangan) va guruh ichidagi ahamiyatga egalik koeffitsientlari ko'rinishida belgilanishi asosida amalga oshiriladi; baholarning ko'rsatkichlarga bog'liqligi proporsional emas va kamayuvchi, ortib borayotgan, mahalliy va qo'ng'iroq shaklidagi funktsiyalar

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

bilan tavsiflanadi; Alohida ko'rsatkichni baholash uchun ekspert usuli uning individual va mos yozuvlar nuqtalarini aniqlaydi.

Umuman olganda, ta'lim kvalimetriyasi pedagogik va boshqaruv muammolarini hal qilishda texnologik va optimal yondashuvni tushunishga yangicha yondashish imkonini beradi. U o'z vaqtida optimal tarzda tashkil etilgan eng to'liq va mavzuga oid ma'lumotlarni taqdim etadi, bu esa ta'lim tizimining alohida elementlarining ham, umuman ta'lim tizimining o'zining ham samarali ishlashi uchun asos yaratadi [5].

Adabiyotlar ro'yxati

1. Motova, G.N. Chet elda akkreditatsiya tizimlarining qiyosiy tahlili / G.N. Motova [va boshqalar]. - [B. m.]: Davlat akkreditatsiyasining ilmiy axborot markazi, 1997. -32 b.
2. Navodnov, V.G. Ta'lim tashkilotining o'zini o'zi tekshirish modellari, protseduralari va dasturiy vositalari. FOND tizimi / V.G. Navodnov, A.P. Paskal. - [B. m.]: Davlat akkreditatsiyasining ilmiy axborot markazi, 1997. - 34 b.
3. Azgaldov, G.G. Kvalimetriya - mahsulot sifatini o'lchash fani / G.G. Azgaldov, A.V. Glichev, Z.N. Krapivenskiy [va boshqalar] // Standartlar va sifat. - 2007. - 4-son. -BILAN. 62-63.
4. Subetto, A.I. Inson va tarbiya kvalimetriyasi. Metodologiya va amaliyot: Ikkinchi Simpozium materiallari. Inson kvalimetriyasidan ta'lim kvalimetriyasigacha (genezis) / A.I.Subetto. - M.: [b. i.], 1993. - Kitob. 2. 1-qism. - 242 b.
5. Rubin, G.Sh. Mahsulot sifatini baholashning mantiqiy qonunlari: bibliogr. farmon. / G.Sh. Ruby. - [B. m.: b. i.], 1982. - 1-son. - Dep. VINITI da 08/19/1981.-No 4105-81.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

